

“KO’ZI OJIZ O’QUVCHILARDA SHAXSLARARO MUNOSABATLAR PEDAGOGIK KORREKSIYALASH”

Ibraymova Shaxnoza Yerpolat qizi

**Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universiteti
Maxsus pedagogika va inklyuziv ta’lim fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7732289>**

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada ko’rishda nuqsoni bo’lgan shaxslarda nutq o’stirish mashg’ulotlari orqali fikrlash qobiliyatini shakllantirishning samarali usullari, muhim tomonlari ko’rsatib o’tilgan.

Kalit so’zlar: nutq o’stirish, usul, pedagogik tenologiya, tafakkur, ijodiy qobiliyat tushunchasi.

Ma’lumki, nutq-odamlarning til vositasi bilan aloqa qilishining tarixan tarkib topgan shakli. Shaxsning hissiy bilish tajribasi shakllanishi murakkab tizimli ko’rish-eshitish ko’rish-taktik ko’rish-harakatli aloqalar asosiga quriladi, bular faoliyati oliy shakllarining keyingi rivojlanishi uchun fiziologik asos sanaladi. Ko’rish nuqsoni bo’lgan bolalarning atrof-muhitda kam harakat qilishi, siljishining chegaraganligi ham ular ruhiyatining rivojiga salbiy ta’sir etmasdan qolmaydi. L.S.Vigotskiy fikricha, ko’rish obrazlari, hissiy, keyinchalik esa nutqiy-matiqiy tajribasining ortib borishi bilan turli psixik funksiyalar qorishmasiga aylana boradi. Ular tashqi sharoitlar ta’sirida doimo o’zgarib turadi va qayta quriladi. Bu so’zlarning predmet ma’nolari va bolalar foydalanadigan leksik-grammatik kategoriyalarining shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Defektologlarning tadqiqotlari shuni ko’rsatadiki, bolada ilk yoshda ko’rish idrokining buzilishi uning sensor tajribani mustaqil tarzda to’plashida qiyinchiliklarini keltirib chiqaradi bu esa nutqning psixik bazasi shakllanishini kechiktiradi shu sababli ko’rish patologiyasi bo’lgan shaxslarda nutqning shakllanishini ko’radigan shaxslarnikidan murakkabroq sharoitda kechadi bolalarda nutq va ko’rishning buzilishi murakkab nuqson bo’lib, ularda nutqiy va o’zaro ta’siri kuzatiladi. Ko’rish nuqsonlarining mavjudligi xarakter qirralarining rivojlanishiga ham ta’sir qiladi na’tijada egotsentrizm, qiziquvchanligining yo’qligi va boshqalar. Ko’rishda nuqsoni bo’lgan bolalarning ko’pchiligida aloqalarining nutqiy tizimlari ko’rgazmali obrazlarga yetarlicha tayanchsiz shakllanadi, shu sababli so’zlarning muayyan ma’nolari qashshoqlashishi, zarur so’z zaxirasining yo’qligi, nutqning mazmun tomoni yetarlicha rivojlanmasligi kuzatiladi. Hozirgi kunda nutqni rivojlantirish muommosining dolzarbligi mazkur psixik jarayon inson faoliyati istalgan shaklining ajralmas tarkibiy qismi ekani bilan belgilandi. Keyingi vaqtda psixologik-pedagogik adabiyotlarda nutqniy bilimlarni to’laqonli o’zlashtirish, mantiqiy tafakkur, ijodiy qobilyatlar va psixik faoliyatining boshqa sohaları rivojlanishining asosi sifatida maktabga tayyorlash uchun alohida ahamiyati haqidagi masala tobora ko’p qo’yilmoqda. Solveig Sjosted fikricha, “illuziya ko’rish qobilyatiga bog’liq, chunki tug’ma ko’zi ojizlar ham illuziya chiziqlarini anglay oladi” deyishgan. Bolaning to’g’ri nutqiy rivojlanishi ko’p jihatdan tashqi olamdagi predmet va hodisalarni faol hamda doimiy bilish va ularning nomlarini atrofdagi insonlar bilan til muloqoti jarayonida o’zlashtirish bilan belgilanadi.

Ko’zi ojiz bolalar nutqi, L.S.Vigotskiy A.N.Leontev va boshqalar, ta’kidlaganidek, yoshga oid rivojlanishning umumiy qoidalariga boysunadi va yetakchi faoliyat bilan belgilanadi. Ko’rishning yo’qligi yoki uning og’ir nuqsoni sensor difitsit hosil qiladi, bu hissiy idrok va

bilishning rivojlanish darajasini pasayishiga olib keladi shu sababli maktabgacha yoshdagi ko'zi ojiz bolalarning tasavvurlari, jumladan jonsiz tabiat obyektlari haqidagi tasavvurlar ham, o'z-o'zidan shakllanishida ko'rish obrazlarining to'liq yoki qisman tushirib qoldirilishi va redutsiyalanish hisobiga toraygan bo'ladi.

Ular fragmentlar sxematik, umumiylik darajasi past bo'ladi. Ko'zi og'iz bolalar atrof olamdagi predmetlar bilan tanishish jarayonida his qiladigan qiyinchiliklar bolalarning idrok etishining zarur usullarini yetarlicha egallamagani bilangina emas, balki ko'p jihatdan nutqiy rivojlanishining xususiyatlari bilan ham belgilanadi. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini psixologik o'rganish metodikalaridan na'munalar keltiramiz: Bu usullar ko'rishda nuqsoni bo'lgan shaxslarning nutqi va muloqotining rivojlanishiga yordam beradi. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilarni mehnat faoliyatiga kiritish va moslashishlari uchun quyidagi shart-sharoitlarini hisobga olish ijobiy natijalar beradi: 1.Ko'rish nuqsoni va uning jismoniy va ruhiy asoratlarini to'liq hisobga olish mehnat turi va kasb turini tanlashda ota-ona va kasb tanlashga yordam beruvchi mutaxassislarining diqqat markazida bo'lishi zarur.

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolaning mehnat faoliyatiga faol ravishda kirishi uchun mehnat faoliyatining dastlabki bosqichlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'ziga, hayotga, mehnat faoliyatiga ishonchsizlikni, salbiy munosabatni yengish. Bu ruhiy to'siq depressiya yoki frustratsiya tarzida paydo bo'lishi mumkin. Bu bosqichda ko'r shaxs"men endi ishga yaroqsizman, qo'limdan hech ish kelmydi", kabi salbiy fikrlar tarzida namoyon bo'lishi mumkin. Ko'rish nuqsoniga ega kishilarda yuqorida keltirilgan salbiy shaxs sifatlarini bartaraf etish uchun ular bilan qator defektolog-pedagogik tarbiyaviy tadbirlar va treninglar o'tkaziladi.

Ko'zi ojizlar iloji boricha kichik yoshlardan boshlab oddiy mehnat malaka va ko'nikmalariga o'rgatib boriladi. Umuman mehnat tarbiyasi va kasb tanlash ishlari qancha erta boshlansa shuncha, ijobiy samara beradi. Buning uchun maxsus maktab-internatlarida kasb tanlash ishlari bilan shug'ullanish ishlari darjasini yuqori ko'tarish shu kunning dolzarb vazifalaridir.

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan boshlang'ich sinflardan boshlab, har bir dars va darsdan tashqari jarayonlarda ijtimoiy mehnatga qiziqish uyg'otish har bir o'qituvchining burchidir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, tiflopedagogika va tiflopsixologiya fani ko'rish nuqsonli bolalarni faqat o'rganish bilan emas, balki bilish sohasida, ruhiy-hissiy iroda, psixosensor sohasidagi har xil kamchiliklarni korreksiyalash, to'g'rilash yo'nalishlarini ham belgilab berishi va amalga oshirishi zarur.

References:

1. Mo'minova L, N. Abidova va boshqalar. Maxsus Psixologiya. -T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2013
2. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. -T., 2009.
3. M. Jo'rayev. Logopsixologiya va psixologiya korreksiya metodlari moduli bo'yicha. -Toshkent 2021